

УДК 74

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ЖУМАБЕКОВА КАРИНА САГЫНДЫКОВНА

Магистр искусствоведческих наук, тьютор Школы дизайна Казахской головной
архитектурно-строительной академии
Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В данной статье основное внимание уделяется особенностям преподавания профессиональных программ для дизайнеров, владение навыками работы в которых, является одной из важнейших составляющих в освоении профессии. Целью данного исследования является: определить специфику преподавания профессиональных программ, с учетом обширного распространения искусственного интеллекта в областях образования и преподавания дизайна в частности. Задачами исследования являются изучить актуальные методы преподавания профессиональных программ для применения в практических исследованиях в области обучения дизайну.*

***Ключевые слова:** образование, преподавание, искусственный интеллект, компьютерные программы, обучение, дизайн, навыки.*

Введение

Профессиональная деятельность, касающаяся области преподавания в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) оказывает сильное и разностороннее влияние на образование. В данной статье проведем разбор основных аспектов этого влияния. Рассматривая непосредственно область образования, начнем с изменения роли преподавателя. В эпоху искусственного интеллекта, он перестает являться единственным источником знаний для обучающихся. Роль преподавателя теперь - навигатор, наставник и модератор, направляющий студента в огромном всепоглощающем непрерывном потоке информации. Задача современного преподавателя — помочь развить критическое мышление студентам, обучить метанавыкам, высокоуровневым способностям, а не только предмету.

Далее рассмотрим такой немаловажный пункт в образовании, как персонализация обучения. Использование искусственного интеллекта, как инструмента позволяет адаптировать материал под уровень студента и его стиль выполнения учебных заданий; он предлагает индивидуальные стратегии и направления обучения; отслеживает прогресс и предлагает обратную связь в реальном времени. Наглядным примером являются подстраивающиеся под слабые и сильные стороны студента задания на обучающих платформах, работающих с алгоритмами искусственного интеллекта.

Следующим пунктом влияния является автоматизация рутинных задач, где в качестве наглядных примеров можно привести ситуации, когда искусственный интеллект берет на себя сначала генерацию, доработку, а затем проверку заданий и тестов, организацию расписаний обучения и автоматизированную обратную связь.

Использование искусственного интеллекта в подобных рутинных процессах может освобождать преподавателя для аналитической или же творческой работы, что особенно важно в преподавании в сфере дизайна, которая является ярким примером неразрывного сочетания точного расчета и творческой составляющей.

Материалы и методы

В данном исследовании используются такие качественные методы, как анализ и сравнение. Процесс сбора материала включает в себя изучение источников по теме исследования, применение методов дедукции и индукции в процессе анализа информации.

Влияние эпохи искусственного интеллекта на образование

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Искусственный интеллект открывает новые компетенции и навыки. Чтобы становиться, а самое главное, оставаться конкурентоспособными, обучающиеся должны освоить ИИ-грамотность, знать и уметь работать с ИИ-инструментом в своей проектной деятельности. Студенты должны иметь критическое восприятие контента, созданного с применением технологий искусственного интеллекта. Важно помнить, что машина не может заменить важнейшие факторы в любой деятельности человека — креативность, этику, эмпатию.

В эпоху развития искусственного интеллекта происходит изменение формата заданий. На данный момент, когда у любого студента есть возможность сгенерировать любой контент, текстовый или иллюстративный — важнее становится не «что сделано», а «как и зачем» оно было сделано. В таких условиях сдвигается акцент с репродуктивных заданий на аналитику и рефлексию, с задачи «выполнить» на обоснование и авторскую интерпретацию.

При изучении вопроса применения искусственного интеллекта, в частности, в области образования, нельзя не коснуться вопроса этики. В эпоху ИИ перед нами встают такие вопросы как: что считать плагиатом; как сохранить честность и авторство, где проходит граница между помощью и обманом? Для преподавателя становится необходимым вести с обучающимися диалог об этике искусственного интеллекта.

Из предыдущего пункта вытекает следующий: искусственный интеллект должен позиционироваться как инструмент, а не угроза. Искусственный интеллект - не враг образования, а инструмент, использование которого позволяет расширить возможности. Главное применять ИИ осознанно, в сочетании с человеческим мышлением, не как полную замену самостоятельной деятельности обучающегося, а как инструмент усиления процесса обучения.

Эпоха искусственного интеллекта меняет процесс образования: изменяет роли, методы и цели. Она требует от всех участников процесса образования, как от преподавателей, так и от студентов, гибкости, этического мышления, цифровой грамотности. Умение учиться, интерпретировать и осмысленно применять знания на практике становится важнее, чем просто воспроизведение.

Специфика преподавания профессиональных программ для дизайнеров

Преподавание профессиональных программ в целом, таких как Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Tilda и др., требует учитывать ряд специфических нюансов, которые связаны как с природой самих программ, так и с непосредственной деятельностью дизайнеров [1; 2].

Основной акцент делается на практической направленности обучения, на практическом применении его результатов. Здесь задачей преподавателя является не просто объяснение функций программы, а показать в процессе выполнения заданий, как использовать инструменты программного обеспечения для решения реальных задач, встающих перед дизайнером: создание макетов, прототипов, визуализаций, иллюстраций и так далее [3; 5].

Уроки должны включать наглядные демонстрации визуализации на экране — живой показ процесса работы. Важно пошагово демонстрировать: что, как и зачем делается, также разъяснять, какие принципы дизайна лежат в основе каждого действия.

Уровень подготовки разных студентов может сильно отличаться, исходя из чего требуется индивидуальный подход. Преподаватель должен уметь адаптироваться, чтобы никто не терял мотивацию: помогать отстающим давать дополнительные задания продвинутым и помогать отстающим [2; 7].

Обучение программам должно происходить в связи с креативным мышлением, сочетаться с его развитием, обосновывать, почему был выбран тот или иной прием, как он влияет на композицию, восприятие, коммуникацию, композицию [6].

Важным в процессе обучения и преподавания является постепенное усложнение: программа должна строиться по принципу от простого к сложному, начиная с базовых и заканчивая продвинутыми инструментами, техниками и проектами. Каждый этап подачи и информации должен подкрепляться самостоятельной работой обучающихся.

Программы и технологии в современном мире постоянно и непрерывно обновляются. Преподавателю необходимо следить за актуальными обновлениями программ и инструментов, новыми тенденциями, технологиями и функциями в области дизайна, особенно включая работу с инструментами искусственного интеллекта и т.д.

В процесс обучения должно быть интегрированы учебные или реальные проекты, то есть, важна поддержка проектной деятельности студентов, например, разработка брендинга, интерфейсов, афиш, портфолио и т.д. Это мотивирует студентов для реальной работы и помогает сформировать профессиональное портфолио уже на этапе обучения. Делая вывод по рассмотренным пунктам, преподавание профессиональных программ в сфере дизайна — это не просто передача технических знаний. Преподавание профессиональных программ в сфере дизайна является процессом формирования визуальной культуры, творческого мышления и практических навыков, которые необходимы для работы в креативной и динамично развивающейся индустрии. Грамотный комплексный подход к процессу обучения позволяет не просто освоить необходимый для работы инструменты, но и раскрыть потенциал будущего дизайнера [3; 4].

Как преподавать в эпоху искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта быстро изменяет сферу образования. Появление интеллектуальных ассистентов, генерирующих модели, инструментов и алгоритмов безусловно открывают новые горизонты, но вместе с тем и ставит перед преподавателем новые вопросы и задачи. Необходимо понимать, как адаптировать методики преподавания, чтобы оставаться эффективным и актуальным в эпоху искусственного интеллекта.

С появлением и повсеместным распространением искусственного интеллекта происходит переосмысление роли преподавателя. Как мы рассмотрели выше, видоизменяется роль преподавателя в жизни студента и процессе образование: от единственного источника знаний, преподаватель становится наставником и куратором процесса, который помогает студентам критически оценивать поступающий им контент и информацию; задавать правильными вопросы; интерпретировать полученным знания и применять в контексте; формировать собственное мнение и мышление, а не просто копировать готовое [1; 8; 10].

Преподавание в эпоху ИИ должно концентрироваться и делать акцент на развитии человеческих навыков, которые на данный момент невозможно заменить машиной: критическое мышление; креативность, оригинальные идеи; эмоциональный интеллект, эмпатия, умение работать в команде, понимание эмоций; ответственность и этика [8; 9].

Искусственный интеллект может и будет использован в качестве инструмента обучения. Вместо конкуренции с искусственным интеллектом, преподавателю необходимо встраивать его в процесс обучения, использовать для поиска аналогов для предпроектного анализа, для генерации идей, тестирования; применять его инструменты в дизайне, программировании, анализе данных; создавать адаптивные задания в зависимости уровня подготовки студентов, обучить тому, как правильно взаимодействовать с искусственным интеллектом без потери индивидуальности и самостоятельности, сформировать цифровую и ИИ-грамотность.

Одной из ключевых задач становится обучение работе с ИИ: как задавать запросы (prompt engineering), как проверить и убедиться в достоверности полученных результатов, как их интерпретировать и доработать. Роль преподавателя здесь — проводник и защитник от слепой веры в «всезнающие алгоритмы», теперь преподавателю необходимо быть не просто «носителем знаний», а лидером актуальных изменений в образовании, сформировать среду, в которой студенты учатся думать, творить и критически воспринимать цифровую реальность.

Как преподавателю мотивировать студента работать самостоятельно, а не только с искусственным интеллектом

В эпоху легкодоступных технологии и повсеместного распространения ИИ-генераторов студентам проще, чем когда-либо, сделать и сдать сразу готовую работу. Принимая во внимания эти факторы, мотивация к самостоятельному труду всё ещё необходима и возможна. Чтобы преподаватель мог мотивировать студентов создавать самим, а не просто копировать

результаты использования искусственного интеллекта, нужно сделать процесс работы важнее готового результата, перенести фокус на процесс работы, оценивать не только финальную работу, но и процесс ее создания, весь контент, который был создан в процессе: эскизы, наброски, промежуточные разработки версии, даже неудачные попытки и ошибки. Чтобы это внедрить, надо просить студентов сдавать работу в виде отчетов шаг за шагом: почему выбрали тот или иной подход, что изменили, что сделали. Стоит ввести в процесс сдачи выполненных заданий формат защиты работы, в процессе которой, студент объяснит ход своего мышления, а не просто покажет готовый результат.

В процессе выполнения студентами заданий преподаватель обучает их анализировать и развивать внутреннего критика, задавать вопрос почему было выбрано это решение, сравнивать варианты, оценивать слабые и сильные стороны своей работы и работ других обучающихся. Преподаватель может задавать такие задания, которые требовали бы индивидуального опыта, личных эмоций и ассоциаций. Искусственный интеллект не знает, что чувствовал студент в определенный момент, создать дизайн на основе воспоминаний или влияния культурной среды. Все это преимущество человека.

На занятиях нужно открыто говорить о роли искусственного интеллекта, не игнорировать его и не превращать в запрещенный инструмент, обсудить такие моменты, как: чем может быть полезен искусственный интеллект, для идей, референсов и т.д.; как может навредить в процессе обучения, притупляя креативность, снижая вовлеченность; как использовать его как помощника, а не замену индивидуальной работе. Честность преподавателя в данном вопросе вызывает доверие и уважение, студенты осознанно делают выбор, а не просто хитрят.

Необходимо разрабатывать задания так, чтобы только искусственный интеллект был недостаточен для их выполнения, он не может провести полноценное исследование с анализом контекста; учитывать все реальные ограничения (бриф, брендбук, целевую аудиторию); работать в команде, спорить, аргументировать. Например, поставить задачу разработать проект, с учетом целевой аудитории и реальных технических ограничений. Или протестировать разработанный студентом дизайн на одноклассниках, собрать обратную связь и с учетом этого внести правки. Еще один пример, создать групповой проект-коллаборацию с распределением ролей.

Студентов надо мотивировать через признание их заслуг и рост в процессе обучения. Когда обучающиеся через персональные комментарии и похвалу за находки, чувствуют, что их усилия замечаются, их прогресс ценится, работы становятся лучше, им меньше хочется хитрить. Ощущение гордости за свои результаты при сравнении до и после работ студента, выставлений, создании онлайн-портфолио, лучше, чем быстрое сдать и забыть.

Заключение

Повсеместное распространение искусственного интеллекта быстро изменяет сферу образования, которая должна шагать в ногу со временем. Необходимо адаптировать методики преподавания, чтобы оставаться эффективным и актуальным в эпоху искусственного интеллекта.

Использование искусственного интеллекта в процессе преподавания профессиональных программ является частью формирования визуальной культуры, творческого мышления и практических навыков, которые необходимы для работы в креативной и динамично развивающейся сфере дизайна. Грамотный комплексный подход к процессу обучения позволяет не просто освоить необходимый для работы инструменты, но и раскрыть потенциал будущего дизайнера.

Эпоха искусственного интеллекта требует как от студентов, так и от преподавателей гибкости, этического мышления, цифровой грамотности.

Искусственный интеллект не будет врагом образовательного процесса, если студент использует его, чтобы расти самому, а не избегать с его помощью работы. Задача преподавателя здесь - показать ценность личного опыта, творческого поиска, критического

мышления, благодаря чему у обучающихся появляется мотивация создавать свое, а не копировать.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Асмолов А. Г. Образование в эпоху искусственного интеллекта: вызовы, риски и стратегии // Вопросы образования. – 2023. – № 1. – С. 5–21.
2. Буров В. А. Цифровая трансформация образования: педагогические подходы к обучению в условиях ИИ // Образование и наука. – 2022. – № 7. – С. 35–44.
3. Шадриков В. Д. Новая образовательная парадигма в условиях цифровизации и ИИ-технологий // Психологическая наука и образование. – 2021. – № 3. – С. 12–19.
4. Resnick M. *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play*. – Cambridge, MA: MIT Press, 2017. – 208 p.
5. Seery N., Canty D., Phelan J. The Role of Digital Technology in Design Education: Shifting Pedagogies for the Future // *International Journal of Technology and Design Education*. – 2020. – Vol. 30, No. 2. – P. 251–267.
6. Luckin R. *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. – London: UCL Institute of Education Press, 2018. – 205 p.
7. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 129 p.
8. Adobe Education Exchange. *Teaching Digital Creativity in the AI Era* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://edex.adobe.com> – Дата обращения: 19.06.2025.
9. OECD. *AI and the Future of Skills. Vol. 1: Capabilities and Assessments* [Электронный ресурс]. – Paris: OECD Publishing, 2021. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1787/5fdbbaed-en> – Дата обращения: 19.06.2025.
10. World Intellectual Property Organization. *Creativity and Artificial Intelligence: A Study on the Impact of AI on Creative Professions* [Электронный ресурс]. – Geneva: WIPO, 2022. – Режим доступа: <https://www.wipo.int> – Дата обращения: 19.06.2025.